

Identifikasi Senyawa Bioaktif Ekstrak Tanaman Kumis Kucing (*Orthosiphon stamineus*) dan Efektivitasnya sebagai Antimikroba

Siska Elya Febriani (2110421003) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Meningkatnya bakteri yang resisten terhadap obat antibiotik menggaris bawahi perlunya mencari solusi inovatif dan berbasis alam. Salah satu pendekatannya adalah dengan memanfaatkan ekstrak tanaman yang mengandung berbagai macam zat berharga yang menunjukkan berbagai aktivitas biologis, seperti antioksidan dan antimikroba. Penelitian tentang manfaat daun kumis kucing (*Orthosiphon stamineus*) telah banyak dilakukan, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bagian tanaman kumis kucing (*Orthosiphon stamineus*) terutama dibagian daun terbukti memiliki potensi sebagai antimikroba, selain itu ekstrak dari daun kumis kucing ini diketahui memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan memiliki antioksidan yang tinggi. Namun, untuk penelitian mengenai senyawa bioaktif yang ada pada tanaman tersebut masih kurang. Padahal, diketahui bahwa kandungan senyawa bioaktif pada tanaman obat kumis kucing (*Orthosiphon stamineus*) menginterpretasikan aktivitas biologis dan farmakologis yang perlu kita ketahui. Dengan adanya studi ini dapat dijadikan landasan untuk mengetahui senyawa bioaktif yang ada pada tanaman Kumis Kucing (*Orthosiphon stamineus*) yang mampu berperan sebagai antimikroba.

Berbagai penelitian menjelaskan bahwa minyak atsiri, metabolit sekunder, ekstrak tumbuhan dan molekul sintetik merupakan senyawa yang potensial sebagai antimikroba (Mabona et al., 2013). Pemanfaatan ekstrak tanaman sebagai antimikroba tidak terlepas dari senyawa bioaktif yang terkandung dalam tanaman tersebut. Tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai antimikroba mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, glikosida, saponin, steroid, dan minyak atsiri yang merupakan senyawa antioksidan kuat dengan aktivitas antibakteri. Penelitian dari Alamsjah., dkk (2023) menyatakan bahwa pada ekstrak etanol Koenih Rimbo terdapat alkaloid, triterpenoid, polifenol, tanin, flavonoid, dan saponin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur, virus, dan bakteri, baik bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Selain itu penelitian dari Nair, et al. (2014), menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun kumis kucing mampu menghambat bakteri patogen (*Pseudomonas aeruginosa*, *Aeromonas hydrophilla*, *Staphylococcus aureus*) dan sel kanker kolon.

Skrining fitokimia dilakukan dengan metode sonikasi-maserasi. dengan tujuan untuk mendeteksi adanya metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak tanaman dengan metode standar (Musdalipah., et al., 2021). Skrining fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Mekanisme antibakteri yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pertumbuhan bervariasi tergantung pada banyak bahan kimia aktif dalam ekstrak. Senyawa metabolit sekunder dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran sitoplasma, mengganggu protein sintesis, dan menghancurkan sistem metabolisme dalam sel dengan menghambat aktivitas enzim intraseluler (Igbiosa et al. 2020). Dilakukan uji fitokimia untuk melihat senyawa bioaktif didalam ekstrak tanaman kumis kucing (*Orthosiphon stamineus*) yang berpotensi sebagai antimikroba. Salah satu senyawa antimikroba pada tanaman kumis kucing yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan salah satu senyawa hasil metabolit sekunder terbesar yang tersebar di berbagai spesies tanaman yang dihasilkan ketika mengalami cekaman biotik maupun abiotik. Senyawa fenolik juga berperan sebagai pertahanan tanaman dari serangan mikroorganisme dan sebagian senyawa fenolik bersifat sebagai antioksidan alami (Yunita dkk, 2022). Fenolik secara ekstensif sebagai desinfektan yang mempunyai aktivitas antibakteri berspektrum luas terhadap bakteri Gram positif dan Gram negatif. Turunan fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses absorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen (Tursiman., dkk 2012).

Senyawa antimikroba dapat bereaksi dengan komponen fosfolipid dari membran sel sehingga mengakibatkan lisis sel (Baehaki dkk, 2018). Terdapat banyak bukti bahwa sejumlah fitokimia berpotensi menjadi agen antimikroba yang berguna yang dapat digunakan sebagai terapi pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit mikroba dan virus (Pacyga et al., 2024). Senyawa fitokimia dari tanaman didapatkan melalui ekstrak segar tanaman, ekstrak metanol maupun ekstrak etanol. Hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pada tanaman sebagian besar senyawa yang memiliki potensi antimikroba larut dalam metanol (Chandrasekaran et al., 2004).

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan topik mengenai uji lanjutan terhadap senyawa bioaktif dan turunannya dari tanaman yang berpotensi sebagai antimikroba dapat dilakukan. Terutama pada tanaman-tanaman yang baru saja diteliti manfaatnya sebagai antimikroba. Diharapkan studi ini dapat dijadikan landasan mengenai kandungan senyawa bioaktif tanaman yang memiliki potensi sebagai antimikroba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, O. R., & Roosyidah, L. H. (2020). Antifungal Activity of *Morinda citrifolia* leaf extracts against *Colletotrichum acutatum*. *Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi*, 8(1), 49-54.
- Alamsjah, F., Agustien, A., & Alam, T. W. N. (2023). Uji Antibakteri Ekstrak Rimpang Koenih Rimbo (*Curcuma sumatrana* Miq.) Tumbuhan Endemik Sumatera Barat terhadap Bakteri Gram Positif. *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(1), 561-570.
- Alamsjah, F., Fandini, S., & Mildawati, M. (2024). Evaluation of antibacterial activities and phytochemical composition of ethanolic extract of *Diplazium esculentum*. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 25(3).
- Baehaki, A., Herpandi, H., & Anggraini, A. (2018). Aktivitas antibakteri ekstrak tumbuhan perairan kiambang (*Salvinia molesta*). *Saintekno: Jurnal Sains dan Teknologi*, 16(2), 125-134.
- Chandrasekaran, M., & Venkatesalu, V. (2004). Antibacterial and antifungal activity of *Syzygium jambolanum* seeds. *Journal of ethnopharmacology*, 91(1), 105-108.
- Daud, N. S., Badia, E., Yodha, A. W. M., Setiawan, M. A., & Tee, S. A. (2023). Aktivitas Antibakteri Rimpang *Meistera chinensis* terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25023 dan *Escherichia coli* ATCC 35218 Secara Difusi Agar. *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 10-18.
- Hasri, H., & Sari, T. (2018). The Analysis Total Phenolic Extract Noni Fruit (*Morinda citrifolia* L.) as Inhibiting Activity of Bacteria. *Analit: Analytical and Environmental Chemistry*.
- Igbinosa, E. O., Beshiru, A., & Igbinosa, I. H. (2020). Mechanism of action of secondary metabolites from marine-derived Streptomyces on bacterial isolates by membrane permeability. *Microbial Pathogenesis*, 149, 104532..
- Kumarasamy, B., Manipal, S., Duraisamy, P., Ahmed, A., Mohanaganesh, S. P., & Jeevika, C. (2014). Role of aqueous extract of *Morinda citrifolia* (Indian noni) ripe fruits in inhibiting dental caries-causing *Streptococcus mutans* and *Streptococcus mitis*. *Journal of Dentistry* (Tehran, Iran), 11(6), 703.
- Mabona, U., Viljoen, A., Shikanga, E., Marston, A., & Van Vuuren, S. (2013). Antimicrobial activity of southern African medicinal plants with dermatological relevance: From an ethnopharmacological screening approach, to combination studies and the isolation of a bioactive compound. *Journal of Ethnopharmacology* 148(1): 45–55.
- Musdalipah, M., Tee, S. A., Karmilah, K., Sahidin, S., Fristiohady, A., & Yodha, A. W. M. (2021). Total Phenolic and Flavonoid Content, Antioxidant, and Toxicity Test with BSLT of *Meistera chinensis* Fruit Fraction from Southeast Sulawesi. *Borneo Journal of Pharmacy* 4(1): 6–15.
- Nair, A., Kiruthika, D., Dheeba, B., & Tilton, F. (2014). Cytotoxic Potentials Of *Orthosiphon stamineus* Leaf Extracts Against Pathogenic Bacteria And Colon Cancer Cells. *Asian Journal of Science and Technology*, 5(3), 221-225.
- Naz, R., & Bano, A. (2012). Antimicrobial potential of *Ricinus communis* leaf extracts in different solvents against pathogenic bacterial and fungal strains. *Asian Pacific journal of tropical biomedicine*, 2(12), 944-947.
- Noval, N., Yuwindry, I., & Syahrina, D. (2019). Phytochemical Screening and Antimicrobial Activity of Bundung Plants Extract by Dilution Method. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 5(1), 143-154.
- Nurcholis, P. W., Mahendra, F. R., Gultom, M. F., Khoirunnisa, S., Kurnia, M. A. C., & Harahap, H. H. (2022). Skrining Fitokimia, Antioksidan, dan Antibakteri Ekstrak Daun *Orthosiphon stamineus* Dua Fenotipe. *Jurnal Jamu Indonesia* 7(3):121-129
- Pacyga, K., Pacyga, P., Topola, E., Viscardi, S., & Duda-Madej, A. (2024). Bioactive Compounds from Plant Origin as Natural Antimicrobial Agents for the Treatment of Wound Infections. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(4), 2100.

- Patra, A. K. (2012). An overview of antimicrobial properties of different classes of phytochemicals. *Dietary phytochemicals and microbes*, 1-32.
- Sari, F. P., and Sari, S.M. (2011). Ekstraksi Zat Aktif Antimikroba Dari Tanaman Yodium (*Jatropha Multifida* Linn) Sebagai Bahan Baku Alternatif Antibiotik Alami. Technical Report. Diponegoro University.
- Sinurat, A. Y., & Alamsjah, F. (2022). Antibacterial activity of Eurya acuminata DC. leaves ethanol extract against *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus aureus*. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 16(3), 404-410.**
- Tursiman, P. A., & Nofiani, R. (2012). Total fenol fraksi etil asetat dari buah asam kandis (*Garcinia dioica* Blume). *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 1(1).
- Vaou, N., Stavropoulou, E., Voidarou, C., Tsigalou, C., & Bezirtzoglou, E. (2021). Towards advances in medicinal plant antimicrobial activity: A review study on challenges and future perspectives. *Microorganisms*, 9(10), 2041.
- Yanis, I. F., Alamsjah, F., Agustien, A., & Maideliza, T. (2020). Potensi antibakteri dari ekstrak segar daun kersen (*Muntingia calabura* L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae*. *J Biologi Universitas Andalas*, 8, 14-19.**
- Yunita, L., Mufadilah, M. A., Puspito, A. N., & Ubaidillah, M. (2022). Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Ekstraksi dari Padi Lokal Indonesia. *Agriprima*, 6(2), 172-181.